

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАЗЕРНОГО И РАДИОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА

Абдукаюмов А.А., Абдуллаев Х.Н., Ботиров Ш.К.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379622>

Хронический тонзиллит — хроническое воспаление небных миндалин. При хроническом тонзиллите изменения происходят в лакунах миндалин, поражается мягкая лимфоидная ткань, которая заменяется на соединительную. Образуются рубцы, закрываются некоторые лакуны миндалин и, как следствие, образуются замкнутые гнойные очаги. Хронический тонзиллит занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости взрослых и детей. На долю тонзиллэктомии приходится от 5 до 20% всех операций, выполняемых в оториноларингологии. Использование современных высокотехнологичных способов разреза и коагуляции тканей (лазер, ультразвук, электронож, радиоволна) позволяют не только оптимизировать процесс операции, но и предупредить развитие послеоперационных осложнений. Радиохirurgия основана на использовании энергии высокочастотной волны длиной 3,8 МГц (W L Maness, F W Roeber, 1978). При использовании этой частоты не происходит так называемой каутеризации тканей. Воздействие на ткань тока высокой частоты происходит без традиционного давления и разрушения клеток. Рассечение происходит за счет тепла, образуемого в результате сопротивления клеток проходящему через них току высокой частоты. Интрацеллюлярная жидкость «закипает» и происходит своеобразный «взрыв клетки» (феномен выпаривания). При использовании лазера рассекаяя ткани, лазерный луч одновременно коагулирует кровь на стенках разреза. Поскольку воздействие на биоткани осуществляется дистанционно лазерным лучом или раскаленным в точке контакта концом световода, происходит стерилизация гнойных ран, резко снижается вероятность послеоперационного заражения. Чаще всего при использовании тех или иных лазеров хирурги выполняют не тонзиллэктомию, а тонзиллотомию, что, по их мнению, значительно снижает боль в послеоперационном периоде [1, 2, 3, 4, 5]. В большинстве исследований больным выполнялась тонзиллотомия при гипертрофии небных миндалин по поводу обструкции дыхательного пути, а в условиях наших стационаров большинство тонзиллэктомий проводятся по поводу декомпенсированного хронического тонзиллита с целью профилактики метатонзиллярных и паратонзиллярных осложнений, и оставлять часть лимфоидной ткани недопустимо.

В научной литературе описываются различные техники лазерной хирургии при хроническом тонзиллите: от лакунотомии до интракапсулярной тонзиллэктомии, при этом единой хирургической техники нет [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15]. Необходимо разработать технику лазерного хирургического вмешательства, которая позволила бы безопасно и эффективно проводить лазерную тонзиллэктомию в классическом объеме с безопасной

превентивной коагуляцией сосудов в операционной ране.

Часть хирургов наиболее безопасным считают интракапсулярное удаление небных миндалин, но при этом неизбежно остается часть лимфоидной ткани [16, 17].

Цель исследования: Сравнительная оценка результатов лазерного и радиоволнового излучения при тонзиллэктомии.

Методология и методы исследования: 50 пациентов, которым была проведена тонзиллэктомия за период 2019-2021 гг. в отделении Оториноларингологии РСНПМЦП. Мы их разделили на 3 группы, у одной из групп провели лазерную, у второй радиоволновую, у третьей традиционной тонзиллэктомию.

Проводили следующие методы исследования: оториноларингологическое исследование - отоскопия, риноскопия, орофарингоскопия, эндоскопия носа и околоносовых пазух; клиничко-лабораторные обследование - ОАК, ОАМ, биохимия крови, ВСК, коагулограмма, группа крови; микробиологическое исследование.

Изучили что радиоволновая и лазерная тонзиллэктомия, имеющие преимущества над традиционной и выражающиеся в отсутствии ранних и поздних послеоперационных кровотечений, уменьшении болевого синдрома, местной температурной реакции в раннем послеоперационном периоде, более быстром заживлении операционной раны. При сравнении методов хирургического лечения хронического тонзиллита было установлено, что средняя длительность операции при лазерной хирургии составляла 20—25 мин, при радиоволновой тонзиллэктомии 15—20 мин; при традиционной тонзиллэктомии 40—45 мин; интраоперационных осложнений (кровотечений, коллаптоидных состояний) при лазерной и радиоволновой хирургии не было, а при традиционной тонзиллэктомии они были в 8% случаев. При лазерной хирургии период реабилитации составляет более 10 дней, а при радиоволновой хирургии не более 5 дней.

Выводы:

1. К достоинствам радиоволновой хирургии относится минимальная травматичность и возможность быстро выполнить манипуляции, бескровное операционное поле, уменьшение послеоперационной боли, ускоренное заживление раны без грубого рубцевания.
2. Операция по удалению небных миндалин радиоволновым коагулятором переносится пациентами легко, нет кровопотери.
3. Преимущества радиоволновой над лазерной хирургии – короткий послеоперационный период, быстрое заживление и восстановление.

Список литературы:

1. Дегенова, Д. А. Использование диодного лазера для тонзиллотомии / Д. А. Дегенова // Российская оториноларингология. – 2004. – Т. 1. – № 8. – С. 38 – 39.
2. Post-operative morbidity and 1-year outcomes in CO₂-laser tonsillotomy versus dissection tonsillectomy / E. S. Lourijsen [et al.] // Acta oto-laryngologica. – 2016. – V. 136. – №. 10. – P. 983 – 990.
3. Randomized study comparing inflammatory response after tonsillectomy versus tonsillotomy / S. Kordeluk [et al.] // European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. –

2016. – V. 273. – № 11. – P. 3993 – 4001.
4. Risk of reoperation after tonsillotomy versus tonsillectomy: a population-based cohort study / E. Odhagen [et al.] // *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*. – 2016. – V. 273. – №. 10. – P. 3263 – 3268.
 5. Блоцкий, А. А. Сравнительная оценка эффективности применения лазерной терапии и светодиодной фототерапии в лечении хронического тонзиллита / А. А. Блоцкий, В. В. Антипенко, М. Ю. Цепляев // *Folia Otorhinolaryngologiae*. – 2007. – Т. 13. – №. 1-4. – С. 68.
 6. Збышко, Я. Б. Сравнительный анализ тонзилэктомии и аблации небных миндалин углекислотным лазером / Я. Б. Збышко // *Вестник оториноларингологии*. – 2007. – № 4. – С. 15 – 17.
 7. Крючков, А. С. Лазерные хирургические технологии в амбулаторной оториноларингологии / А. С. Крючков, И. Г. Ляндрес // *Лазерная медицина*. – 2011. – Т. 15. – №. 2. – С. 93 – 93.
 8. Мальцев, С. А. Применение радиоволнового хирургического аппарата
 9. «ФОТЕК Е-80» при тонзилэктомии / С. А. Мальцев // XVII съезд оториноларингологов России. Нижний Новгород. – 2006. – С. 197.
 10. Плужников, М. С. Низкоинтенсивное лазерное облучение в оториноларингологии / М. С. Плужников, А. И. Лопотко // *Вестник оториноларингологии*. – 1996. – №2. – С. 5 – 14.
 11. A randomised controlled trial of coblation, diode laser and cold dissection in paediatric tonsillectomy / M. R. Elbadawey et al. // *The Journal of Laryngology & Otology*. – 2015. – V. 129. – №. 11. – P. 1058 – 1063.
 12. Giles, J. E. Gold laser tonsillectomy—A safe new method / J. E. Giles, N. K. Worley, N. Telusca // *International journal of pediatric otorhinolaryngology*. – 2009. – V. 73. – №. 9. – P. 1274 – 1277.
 13. Is the KTP laser effective in tonsillectomy? / I. Auf [et al.] // *Clinical Otolaryngology & Allied Sciences*. – 1997. – V. 22. – №. 2. – P. 145 – 146.
 14. Koltai P. J. et al. Intracapsular partial tonsillectomy for tonsillar hypertrophy in children // *The Laryngoscope*. – 2002. – V. 112. – №. S100. – P. 17 – 19.
 15. Tonsillectomy with argon plasma coagulation (APC): evaluation of pain and hemorrhage / W. Bergler [et al.] // *Laryngoscope*. – 2001. – V. 111. – №. 8. – P. 1423 – 1429.
 16. Hultcrantz, E. Long-term effects of intracapsular partial tonsillectomy (tonsillotomy) compared with full tonsillectomy / E. A. Hultcrantz, A. Linder, A. Markstrom // *International journal of pediatric otorhinolaryngology*. – 2005. – V. 69. – №. 4. – P. 463 – 469.
 17. Systematic review of randomized controlled trials comparing intracapsular tonsillectomy with total tonsillectomy in a pediatric population / J. Walton [et al.] // *Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery*. – 2012. – V. 138. – №. 3. – P. 243–249.